

**ANÁLISE DA EMERGÊNCIA DO PROFESSOR 2.0 E AS POTENCIALIDADES
PEDAGÓGICAS DO USO DA WEB 2.0 NO ENSINO SECUNDÁRIO GERAL: ESTUDO DE
CASO**

*ANALYSIS OF THE EMERGENCY OF TEACHER 2.0 AND THE PEDAGOGICAL POTENTIALS OF
USING WEB 2.0 IN GENERAL SECONDARY EDUCATION: CASE STUDY*

*ANALYSE DE L'URGENCE DE L'ENSEIGNANT 2.0 ET DES POTENTIELS PÉDAGOGIQUES DE
L'UTILISATION DU WEB 2.0 DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL: ÉTUDE DE CAS*

*ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA DEL DOCENTE 2.0 Y LOS POTENCIALES PEDAGÓGICOS DEL
USO DE LA WEB 2.0 EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL: ESTUDIO DE CASO*

CLÁUDIO JOÃO SINDIQUE

<https://orcid.org/0000-0002-2908-9067>

Mestre. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo-Moçambique

claudio.sindique@uem.ac.mz ou sydneyjoaosindique@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Dezembro, 2023 | DATA DA ACEITAÇÃO: Abril, 2024

RESUMO

Este artigo procurou discutir resultados de um estudo de caso efectuado com 24 professores numa Escola Secundária em Moçambique. Inicialmente, o artigo aborda sobre dois conceitos interdependentes: o professor 2.0 e a Web 2.0 enquanto potencialidades pedagógicas no ensino-aprendizagem. A pesquisa seguiu uma abordagem combinatória qualitativa e quantitativa, com a finalidade descritiva e exploratória. Os dados foram colectados através da análise bibliográfica e com os instrumentos de questionário semi-abertos. A seguir, fez-se análise, interpretação e discussão dos resultados. Da análise e discussão dos dados recolhidos, concluiu-se que os professores da escola estudada enfrentam inúmeros desafios no uso da Web 2.0, desde a inclusão digital, domínio da linguagem computacional para uma nova prática pedagógica, inclusão das novas ferramentas digitais no currículo, conflitos geracionais entre os nativos digitais e imigrantes digitais e a falta de capacitação sobre o uso dessas ferramentas da Web 2.0. Os resultados também

evidenciaram por parte dos professores que apesar dos desafios apresentados, a Web 2.0 possibilita o envolvimento dos alunos em participarem das aulas com as TIC's. Os professores acreditam que o uso das TIC's, no desenvolvimento do currículo, pode fortalecer um ensino mais colaborativo e construtivo na sala de aulas, por meio de métodos instrucionais baseados na distribuição da Web 2.0.

Palavras-Chave: Professor 2.0; Web 2.0; TIC's; Formação dos Professores.

ABSTRACT

This article sought to discuss results from a case study carried out with 24 teachers at a Secondary School in Mozambique. Initially, the article discusses two interdependent, but diverse concepts: the teacher 2.0 and Web 2.0 as pedagogical potential in teaching-learning. The research followed a qualitative and quantitative combinatorial approach, with descriptive and exploratory purposes. Data were collected through bibliographic analysis and semi-open questionnaire instruments. The results were then analyzed and discussed. From the analysis carried out and discussion of the data collected, it was concluded that teachers at the studied school face numerous challenges in using Web 2.0, from digital inclusion, mastery of computer language to a new pedagogical practice, inclusion of new digital tools in the curriculum, generational conflicts between digital natives and digital emigrants and the lack of training in the use of these Web 2.0 tools. The results also showed from teachers that despite the challenges presented, Web 2.0 makes it possible for students to get involved in participating in classes using ICT. Teachers believe that using ICTs in curriculum development can strengthen more collaborative and constructive teaching in the classroom, through instructional methods based on Web 2.0 distribution.

Keywords: Teacher 2.0; Web 2.0; ICTs; Teacher Training.

RESUMEN

Este artículo buscó discutir los resultados de un estudio de caso realizado con 24 profesores de una escuela secundaria en Mozambique. Inicialmente, el artículo analiza dos conceptos interdependientes, pero diversos: el docente 2.0 y la Web 2.0 como potencial pedagógico en la enseñanza-aprendizaje. La investigación siguió un enfoque combinatorio cualitativo y cuantitativo, con fines descriptivos y exploratorios. Los datos fueron recolectados mediante

análisis bibliográfico y cuestionarios semiabiertos. Luego los resultados fueron analizados y discutidos utilizando el paquete Microsoft Excel. Del análisis realizado y discusión de los datos recolectados, se concluyó que los docentes de la escuela estudiada enfrentan numerosos desafíos en el uso de la Web 2.0, desde la inclusión digital, el dominio del lenguaje informático hasta una nueva práctica pedagógica, la inclusión de nuevas herramientas digitales en el currículum, los conflictos generacionales entre nativos digitales y emigrantes digitales y la falta de formación en el uso de estas herramientas Web 2.0. Los resultados también mostraron por parte de los docentes que a pesar de los desafíos presentados, la Web 2.0 posibilita que los estudiantes se involucren en la participación en clases utilizando las TIC. Los docentes creen que el uso de las TIC en el desarrollo curricular puede fortalecer una enseñanza más colaborativa y constructiva en el aula, a través de métodos de instrucción basados en la distribución Web 2.0.

Palabras-clave: Profesor 2.0; Web 2.0; TIC; Formación de Profesores

RÉSUMÉ

Cet article cherchait à discuter des résultats d'une étude de cas réalisée auprès de 24 enseignants d'une école secondaire au Mozambique. Dans un premier temps, l'article aborde deux concepts interdépendants mais divers: l'enseignant 2.0 et le Web 2.0 comme potentiel pédagogique dans l'enseignement-apprentissage. La recherche a suivi une approche combinatoire qualitative et quantitative, avec des objectifs descriptifs et exploratoires. Les données ont été collectées au moyen d'une analyse bibliographique et d'instruments de questionnaires semi-ouverts. Les résultats ont ensuite été analysés et discutés à l'aide du progiciel Microsoft Excel. De l'analyse effectuée et de la discussion des données collectées, il a été conclu que les enseignants de l'école étudiée sont confrontés à de nombreux défis dans l'utilisation du Web 2.0, depuis l'inclusion numérique, la maîtrise du langage informatique jusqu'à une nouvelle pratique pédagogique, l'inclusion de nouveaux outils numériques dans le curriculaires, les conflits générationnels entre digital natives et digital emigrants et le manque de formation à l'utilisation de ces outils du Web 2.0. Les résultats ont également montré de la part des enseignants que malgré les défis présentés, le Web 2.0 permet aux étudiants de s'impliquer dans la participation aux cours en utilisant les TIC. Les enseignants estiment que l'utilisation des TIC dans l'élaboration des programmes peut renforcer un enseignement plus collaboratif et constructif en classe, grâce à des méthodes pédagogiques basées sur la distribution Web 2.0.

Mots-clés: Enseignant 2.0; Web 2.0; TIC; Formation des enseignants.

1..INTRODUÇÃO

A revolução digital tem redefinido os paradigmas educacionais, desencadeando uma transformação significativa na forma como os professores concebem e conduzem o processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a emergência do “Professor 2.0” representa uma evolução marcante, impulsionada pela crescente integração das tecnologias da Web 2.0 no cenário educacional. Este estudo se propõe a analisar as mudanças paradigmáticas associadas a essa nova figura do educador, bem como a explorar as potencialidades pedagógicas inerentes ao uso da Web 2.0 no contexto do ensino secundário geral.

O trabalho apresenta um estudo de caso sobre a transição do professor tradicional para o professor 2.0, de tal forma forma a identificar os desafios que este professor enfrenta no uso da Web.2 na escola secundária. A utilização e a apropriação das TIC's tem mobilizado diversos estudos em Moçambique (Laiola, 2016; António e Coutinho, s/d), contribuindo de maneira significativa na formação dos professores. Em Moçambique, perpetua-se em muitas escolas do ensino médio a resistência dos professores na transição do uso do quadro preto à tela branca e apropriação dos recursos tecnológicos para o ensino (Antonio e Coutinho, s.d). Ou pela falta de condições que a escola não dispõe, ou pela inadequada apropriação das TIC's no contexto educacional. Como argumenta Mori e Menezes (2003, p. 310), citados em Mora *et al*, (2009), o “desafio do uso das TIC's não é acerca da sua validade, mas de como utilizá-las para o desenvolvimento educacional”. Estas tecnologias fizeram emergir a Web 2.0 que também trouxe um novo perfil do professor que se difere do professor tradicional.

Enquanto o professor tradicional resiste a estas tecnologias e permanece na pedagogia tradicional e nas versões 0.1 ou 1.0, outros professores já se expelem a uma nova geração de tecnologia: a Web 2.0. Essa nova versão chega com outro tipo de professor que o denominamos de professor 2.0, a ser apresentado adiante. A Web 2.0 pode ser vista por muitos professores como uma grande caixa de ferramentas atractivas para o ensino mais dinâmico (Coutinho, 2009). O autor entende, ainda, que sendo a escola permeada pelas tecnologias com os nativos digitais, o professor é desafiado a sair do ensino tradicional para o ensino mais moderno, (Coutinho, 2009). Este professor precisa estar preparado para se introduzir no novo ensino de forma a evitar estes conflitos geracionais entre os nativos digitais e os emigrantes digitais.

Ora, o interesse deste tema surge por meio das constatações encontradas no quotidiano escolar dos professores da Escola Secundária de Nkobe, sobre os desafios da prática pedagógica com as tecnologias.

A pesquisa tem como objectivo geral analisar a emergência do professor 2.0 e as potencialidades pedagógicas do uso da Web 2.0 no processo de ensino-aprendizagem. De forma específica, o estudo procura responder os seguintes objectivos; descrever os processos de transição do professor tradicional para o moderno; Identificar o significado da Web 2.0 e do professor 2.0; identificar como os professores da escola secundária de Nkobe utilizam as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's) em especial a Web 2.0 no processo

ensino aprendizagem, e, por último, identificar os desafios e potencialidades enfrentados pelos professores no uso da Web 2.0 no processo de ensino-aprendizagem.

A pesquisa é fundamentada a partir do seguinte problema; quais são os desafios e potencialidades pedagógicas do uso da Web 2.0 no ensino secundário geral? O estudo levanta outras questões tais como: Basta as competências digitais dos professores para enfrentar com autoridade e confiabilidade a busca de uma educação actual e de qualidade? Quais os desafios que os professores enfrentam com a Web 2.0 nas práticas pedagógicas? Estaremos preparados para utilizá-las e garantir que os alunos saibam fazer uso destas para o seu próprio crescimento cognitivo? Quantos desafios e conflitos ainda estão por vir?

Ciente da propagação tecnológica nas nossas escolas a nível médio, este estudo mostra evidências de que apesar do progresso substancial das TIC's, elas ainda não são utilizadas amplamente em sala de aulas. A prova disso, o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano-MINEDH, no seu Plano Estratégico da Educação 2012-2016, reconhece, através da política de promoção e expansão das novas tecnologias, o potencial que os instrumentos tecnológicos tem no PEA, no entanto, os tecnocratas e titulares dos órgãos que regulam a actividade educativa no país tomaram como solução insensata a proibição do uso de celulares na sala de aulas.

Por isso, acredita-se com este estudo que, para que a implementação dos computadores/internet em sala de aula e os *mobile learning*, as escolas/professores precisam conhecer mais sobre a conexão escola e tecnologia, formando ou fortalecendo ambientes interactivos, facilitadores e motivadores de novas formas de aprendizagem e de novos saberes. Esta pesquisa mostra se útil no sentido em que apresenta uma nova conceituação sobre o uso das TIC's no ambiente escolar, apresenta um novo tipo de perfil do professor, e também pode ser usada para encorajar e motivar professores de várias instituições a começarem a usá-las em suas actividades curriculares.

Ao compreender as implicações dessa transformação, pretendemos contribuir para a discussão sobre as práticas educacionais do século XXI e fornecer subsídios valiosos para educadores, gestores escolares e pesquisadores interessados em otimizar o processo de ensino-aprendizagem no ensino secundário geral.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONCEPTUAL

2.1. Um novo paradigma conceptual: Professor 2.0 e Web 2.0

Entender o conceito de Professor 2.0 exige uma reflexão histórica sobre a evolução das TIC's e a criação de Web 1.0. Fundamentalmente, para entender este conceito, precisamos abordá-lo de maneira interligada com o conceito da Web 2.0, de onde deriva a expressão. Inicialmente, apresenta-se o conceito da expressão Web 2.0, que surge em substituição da primeira geração tecnológica designada Web 1.0.¹ Se antes, na Web 1.0, apenas se consumia à vontade as informações oferecidas através de textos com *hyperlinks* associados à imagens e sons, mas a edição, criação, interacção do usuário e contribuição de conteúdos era mínima ou nula (Pereira e Oliveira, 2012), a Web 2.0 surge para descrever a segunda geração da *World Wide Web*, como sinónimo de um novo olhar sobre o potencial inovador da Internet (Coutinho, 2009).

A fisionomia deste novo olhar passa pela participação intensificada do *efeito-rede*: propõe-se participantes mais activos, em nome de uma inteligência plural, partilhada ou colectiva” (Coutinho, 2009, p.76). O termo começou a ser utilizado no início dos anos 2000 para caracterizar a internet não como ferramenta mas como plataforma, com base na interacção entre os usuários e na construção de uma inteligência colectiva. A Web 2.0 representa uma evolução não apenas da tecnologia em si, mas na forma como a tecnologia é percebida e utilizada pelas instituições.

Silva e Carneiro (2009) definem a Web 2.0 como a segunda geração de serviços *online* e caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interacção entre os participantes do processo educativo. Ainda na perspectiva dos autores, a Web 2.0 “refere-se não apenas a uma combinação de técnicas informáticas, mas também a um determinado período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias mercadológicas e a processos de comunicação mediados pelo computador” (Silva e Carneiro, 2009, p. 2).

Hoje, não se pode falar da educação sem falar da *Web 2.0*. Ela tem repercussões sociais importantes, que potencializam processos de trabalho colectivo, de troca afectiva, de produção e veiculação de informações na (re)construção do conhecimento apoiada pelos recursos tecnológicos (Silva e Carneiro, 2009). Um dos princípios fundamentais que abarca a *Web 2.0* é trabalhar a própria *Web* como uma plataforma, isto é, viabilizando

¹ A Web 1.0 nasce com a expressão *World Wide Web* (WEB 1ª geração), conceito criado por Tim Berners-Lee, em 1989.

funções *on-line* que antes só poderiam ser conduzidas por programas instalados em um computador (Silva e Carneiro, 2009).

Além de novas formas de publicação e circulação de informações, a *Web 2.0* potencializa a livre criação, organização e distribuição de informações compartilhadas através de associações mentais. Com a introdução da *Web 2.0*, as pessoas passaram a produzir os seus próprios documentos e a publicá-los automaticamente na rede, sem a necessidade de grandes conhecimentos de programação e de ambientes sofisticados de informática. Nele, a actualização da informação é feita de maneira colaborativa e torna-se mais confiável com o número de pessoas que acessam e actualizam. A figura 1, abaixo, apresenta algumas das Ferramentas da *Web 2.0* mais conhecidas pelos professores e que podem ser (ou já são) utilizadas pedagogicamente no contexto das salas de aula.

Figura 1

Ferramentas da *Web 2.0*

Fonte: Google imagem

Conforme ilustra a figura 1, as ferramentas da *Web 2.0* permitem uma mais autêntica democratização no acesso e no uso da informação na escola: *blogs*, *youtube*, *googlepages*, a *Wikipedia*, os serviços *on-line* proporcionados pelo *Windows Live*, *etc.* concorrem para uma maior partilha e maior interactividade na sala de aula. São precisamente estas ferramentas da *Web 2.0* que, integradas na sala de aula, podem incentivar a contemplar a escola, como um centro de produção colaborativa de saberes. Portanto, segundo Machado (2008), a utilização dessas ferramentas 2.0 no processo de ensino-aprendizagem pode viabilizar a criação de contextos de aprendizagem, por meio de estratégias que contribuam para a prática educativa e a busca do conhecimento. É importante que o professor esteja preparado para utilizá-las, pois muitas vezes essas ferramentas são incluídas nos processos educacionais apenas por modismo, sem que estejam adequadas aos objectivos do projecto pedagógico.

2.1.1. Quem é o professor 2.0?

O conceito de professor foi sofrendo várias transformações ao longo da história. Certamente, as pedagogias antigas (Platão e Aristóteles), medievais (Camminus), modernas (Freire, Dewey e Libânio) sempre tiveram um conceito de professor capaz de responder às necessidades educacionais daquela época. Hoje, com a globalização, novas formas de interação e aceleração dos recursos disponíveis na sociedade estão cada vez mais rápidas e exigindo também da sociedade novas formas de pensar, agir, conviver e ensinar.

Necessariamente, para actuar nas múltiplas situações criadas em todas as modalidades de ensino, os alunos esperam ter nos seus professores, alguém qualificado para mediar o seu desenvolvimento no meio das TIC's, (Andrade, 2011). No início do século XX, um professor seria aquele que se apropria do quadro-negro e dos livros didáticos como únicos recursos para actuar na sala de aulas. Com a demanda das ferramentas tecnológicas, como computadores, videoconferência e outras actividades educacionais envolvendo vários recursos tecnológicos, fizeram emergir outro tipo de professor. Tais recursos tecnológicos tiveram e têm o principal objectivo de proporcionar ao professor uma busca constante de métodos, estratégias didáticas, pedagógicas e lúdicas que possam contribuir para a realização da qualidade educacional.

Pode-se conceituar o professor 2.0 como aquele que utiliza das tecnologias, possui habilidades sobre o uso das tecnologias educativas para melhorar o seu ensino (Projecto Professor Conectado, 2010).

O professor 2.0 é indispensável na educação por ser aquele mediador do processo de evolução do homem junto com o uso das novas tecnologias no ambiente escolar. Da mesma forma que a Web 2.0 fala da internet como um espaço de interação e colaboração, o professor 2.0 é aquele que não apenas domina as novas ferramentas digitais e linguagem da era digital, mas também compreende o processo de ensino e aprendizagem enquanto troca de experiências e construção colectiva do conhecimento,

Algumas características do professor 2.0, ele difere do professor tradicional que trata seus alunos como receptores, este estimula a participação e a interação dos alunos durante as aulas, utiliza recursos e linguagens tecnológicas para enriquecer a prática pedagógica e

compreende o aluno como protagonista do PEA. Sua principal competência é compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas pedagógicas (Professor Conectado, 2010).

2.2. Desafios e potencialidades pedagógicas do uso da Web 2.0 na educação

Nesta secção, apresentam-se, de maneira geral e com base na revisão da literatura, os desafios pedagógicos do uso da Web 2.0 na educação. Toma-se como aporte teórico o trabalho de Pereira e Oliveira (2012) que, apesar de ser um trabalho abordado no contexto diferente de Moçambique, reflecte aquilo que é o dia-a-dia de muitos professores em Moçambique no uso das tecnologias educativas na escola. Nas escolas actuais, os professores são desafiados a estarem em constante processo de redimensionamento de sua prática pedagógica, pois prevalecem ambientes marcados por interacções e por saberes construídos pelos meios de comunicação e pela Internet. Diante dessas transformações educacionais muitos são os desafios vivenciados pelos professores perante as sempre e novas (TIC's), em especial a Web 2.0. Carvalho e Silva, (2014), citado em Pereira e Oliveira, (2012) destacam os seguintes desafios do uso da Web 2.0:

- **O surgimento da internet e a luta pela Inclusão Digital**

Segundo Pereira e Oliveira (2012, p. 3), “o surgimento da internet despontava como carro chefe dos programas educacionais, pois o novo paradigma de educação propunha a igualdade de oportunidades na sociedade do conhecimento”. A partir do acesso às TIC's em especial à Internet, todo cidadão poderia adquirir um diferencial no aprendizado, buscando o nivelamento social (Almeida, 2010). Entretanto, muito ainda não se descobriu sobre as novas possibilidades oferecidas pela internet. Continuam no seio escolar as desigualdades digitais entre os estudantes.

De 1998 para cá, o governo de Moçambique já implementou vários projectos associados à integração das TIC's na escola e no sistema educativo. Essas iniciativas são levadas a cabo pelo MINED e MCT, entre as quais destacamos: Projecto *SchoolNet Mozambique*; *NEPAD e Schools Mz*; Projecto “*Um computador por aluno*” levada a cabo pela associação *One Laptop per Child* e o MEC e, por último, a *MoRENet*, uma das iniciativas do MCT (António e Coutinho, s/d). Embora o MINED, hoje designado MINEDH, esteja sensível para a necessidade de inclusão das TIC's no processo educativo, nomeadamente

a nível dos currículos, para que esta possa ser ampliada é importante que sejam dirimidas questões infra-estruturais e de políticas públicas de inclusão digital.

- **Pensar a linguagem computacional em prol de um novo ensinar**

A Web 2.0 chega propondo um modelo dinâmico no qual o potencial tem ênfase no uso e desenvolvimento de ferramentas colaborativas, o que se acredita poder facilitar as actividades didácticas (Costa & Magdalena, 2012 citados por Pereira & Oliveira, 2012). Sem dúvida, a Web 2.0 tornou-se mais um desafio para o professor. O professor é desafiado a apropriar-se dos vários recursos oferecidos como os *e-mails*, fóruns de discussão, páginas em *HTML*, *Delicious*, *GoogleDocs*, *Flickr*, *YouTube*, *Blogger*, *Wikipédia*, *Twitter*, *Facebook*, *Podcast*, *Dandelife*, *Goowy*, *Google+*, para utilizá-los (Kenski, 2007). Estas ferramentas quando bem dominadas favorecem uma boa aprendizagem tornando o professor e estudantes produtores do conhecimento.

- **A inclusão das novas ferramentas tecnológicas no currículo**

Os professores, na sala de aula, deparam-se com alunos que convivem diariamente com as tecnologias digitais. Estes alunos têm contacto com jogos complexos, navegam pela internet, participam de comunidades de aprendizagem, compartilham informações, enfim, estão completamente conectados com o mundo digital (Pereira & Oliveira, 2012). A afirmação dos autores nos faz reflectir sobre o receio que os professores têm, até hoje, em assumir uma postura pedagógica atrelada às TIC's. A adesão às novas propostas de currículos (Web Currículo) se multiplicam e o pânico torna-se forte aliado de muitos professores na rejeição à inclusão das TIC's na educação (Pereira & Oliveira, 2012).

- **O conflito entre os nativos digitais e os professores imigrantes digitais**

O conflito entre os nativos digitais e professores imigrantes digitais constitui outro desafio muito grande para os docentes do ensino secundário geral. No entender de Almeida (2010), muitos estudantes já nasceram no mundo tecnológico, entretanto os imigrantes digitais, precisam de muito mais tempo para se adaptar à evolução das tecnologias. O tempo continua sendo carrasco com os *imigrantes digitais* e, rapidamente, a Web 1.0 se transformou na Web 2.0. Mais desafios, mais conflitos (Almeida, 2010). Para os docentes

que conseguem adquirir os recursos tecnológicos, reina neles o uso indiscriminado das TIC's na sala de aula sem intencionalidades pedagógicas (Pereira & Oliveira, 2012).

O autor Kenski (2007) apresenta-nos ainda os desafios e conflitos relacionados à habilidade, competência, tempo, condição económica do professor, oportunidade de formação, políticas educacionais de aquisição de novos equipamentos, adesão a novas propostas de currículos (Web Currículo) que se multiplicam todos os dias. Enfim, podemos acrescentar mais desafios como os problemas das aulas assíncronas ou síncronas, de conectividade com a internet; insuficiência de suporte técnico; o multilinguismo (professores e alunos) cuja língua materna e de formação é português, colocando grandes limitações dos docentes e estudantes no entendimento da linguagem computacional (Carneiro, 2002 citado por Pereira & Oliveira, 2012).

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

- **Forma de abordagem**

O estudo adopta uma abordagem de pesquisa combinada do estudo qualitativo e quantitativo. Trata-se de uma pesquisa mista. A escolha desta abordagem justifica-se pelo facto de permitir fornecer uma maior informação para a nossa investigação. Neste contexto, a sugestão de Flick (2013) considera que cada grupo de métodos usados funcionará lado a lado, tendo como ponto de convergência a compreensão do objecto de estudo. Amado (2014) considera que a combinação metodológica permite a consistência da pesquisa realizada tanto na dimensão explicativa (qualitativa) quanto exploratória (quantitativa). A pesquisa segue um método indutivo, tendo partido de factos e realidades particulares vivenciados e observados em alguns professores do 2º Ciclo da Escola Secundária. Tal constatação permitiu uma compreensão generalizada dos desafios dos professores sobre o uso das TIC's no processo de ensino-aprendizagem.

- **Tipo de pesquisa**

O artigo é resultado de um estudo de caso realizado em uma Escola do Ensino Médio, que, no entender de Gerhardt e Silveiro (2009, p. 37), “caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, realiza-se a colecta de dados

junto de pessoas, com o recurso a diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-acção, pesquisa participante, etc.)”. Nesse sentido, a análise do fenómeno ora estudado, decorreu em uma Escola Secundária do Ensino Geral.

- **Técnicas de recolha de dados**

Quanto às técnicas de pesquisa, recorreu-se a uma pesquisa bibliográfica onde fez-se, inicialmente, a recolha e sistematização da bibliografia relevante. No primeiro momento, recorreu-se a uma busca de bibliografia disponível nas plataformas online que aborda sobre as potencialidades pedagógicas do uso da Web 2.0 no ensino-aprendizagem. Dentro desta bibliografia fez-se a classificação dos livros específicos e autores mais actuais que tratam do tema em estudo. O autor realizou uma pesquisa de revisão da literatura na internet utilizando as palavras-chave: “professor 2.0” “Web 2.0 e educação” e “potencialidades da Web 2.0 na prática pedagógica”.

Nos trabalhos pesquisados, fez-se a eleição dos trabalhos científicos que se aproximam à realidade da nossa pesquisa, a partir da análise do tema apresentado, tendo como os critérios de inclusão: a) abordar exclusivamente sobre a Web 2.0 aplicado no apoio à educação do ensino secundário; b) possuir o público-alvo de estudantes e/ou educadores; c) conter as palavras-chave pré-seleccionadas no resumo/abstract e/ou título; e) publicação ocorrida nos últimos dez anos.

Para além da pesquisa bibliográfica, foi aplicado o questionário como instrumento de colecta de dados primários devido à sua eficiência na obtenção de informações quantitativas sobre o tema em análise. No questionário utilizou uma escala do tipo Likert de cinco categorias (Vieira & Dalmoro, 2008). O questionário foi entregue fisicamente aos professores da Escola Secundária de Nkobe, destinados para este fim.

- **Participantes**

De acordo com Guerra (2006) participantes, ou universo ou população é o conjunto de seres animados e inanimados que representam pelo menos uma característica em comum. A delimitação do universo significa explicitar que pessoas, ou coisas, fenómenos etc., que serão pesquisados, enumerando suas características comuns como por exemplo, sexo, faixa etária, organização a que pertencem, comunidade onde vivem etc.

A pesquisa contou com uma amostra de 20 professores e 4 gestores da escola, totalizando uma amostra de 24 participantes. Com o intuito de verificar o uso da tecnologia nas práticas educativas dessa escola, aplicou-se um questionário semi-aberto, técnica de investigação, segundo Gil, (2010), composta por questões apresentadas às pessoas, que tem a intenção de identificar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas e outros. O questionário foi enviado para o *e-mail* de cada professor e para um grupo de *WhatsApp* dos professores da escola criado apenas para este fim. A pesquisa limitou-se a investigar o uso e os desafios das TIC's em particular da Web 2.0 somente com os professores do 2º Ciclo do ensino secundário. Os participantes foram seleccionados com base em critérios de conveniência e acessibilidade. O questionário foi semi-aberto, aplicado aos sujeitos da pesquisa, contemplando dados de caracterização e dados sobre o uso das TIC's em sua prática docente e, por fim, uma consideração pessoal sobre os desafios e potencialidades quanto ao uso das TIC's em particular da Web 2.0 no processo de ensino.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta secção, faz-se a apresentação e discussão dos dados obtidos na pesquisa a partir das questões referentes à aplicação do questionário semi-aberto dirigido aos Professores e Gestores da Escola Secundária de Nkobe. Como foi dito, o questionário esteve composto por 11 questões semiabertas, abordando sobre as potencialidades da Web 2.0 no processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, elegemos o uso do *software Microsoft Excel* para a construção das figuras, uma vez que este é um recurso bastante útil e prático no tratamento dos dados.

4.1. Caracterização da Amostra

Dos 24 participantes, 20 são do sexo masculino, 4 do sexo feminino, o que corresponde a 83% e a 17% respectivamente. A ideia predominante de que a profissão docente é maioritariamente masculina mostrou-se evidente na escola, como se pode verificar no gráfico 1.

Figura 2

Caracterização da amostra por Género Gestores e Professores

Embora a composição de género dos professores possa não ter impacto directo nas potencialidades pedagógicas do uso da Web 2.0, a representatividade de género na profissão docente pode influenciar a dinâmica da sala de aula e a interacção entre professores e alunos. Portanto, é importante considerar como as questões de género podem afectar o ambiente de aprendizagem e a efectividade do ensino, especialmente no contexto do uso da tecnologia.

No que concerne à idade dos inquiridos, a amostra apresenta que as idades dos participantes estão entre 31 a 40 anos. Sendo que 5 participantes possuem a idade entre 26 a 30 anos, 5 participantes com idade de 41 a 50 anos e 2 participantes entre 51 a 60 anos, conforme demonstra o gráfico 02.

Figura 3

Idade dos Participantes

Na figura 3, embora a faixa etária de 31 a 40 anos seja a mais representada na amostra, é importante notar que há uma variedade de faixas etárias representadas, incluindo participantes mais jovens (26 a 30 anos) e mais velhos (41 a 60 anos). Isso indica uma diversidade de experiências e perspectivas entre os participantes do estudo.

Entretanto, a distribuição diversificada de faixas etárias na amostra pode ter implicações significativas para a adoção e utilização da tecnologia no contexto educacional. Professores mais jovens podem estar mais familiarizados e confortáveis com o uso da Web 2.0 devido à sua exposição precoce à tecnologia, enquanto professores mais velhos podem enfrentar desafios adicionais na incorporação de ferramentas tecnológicas em sua prática pedagógica.

Os resultados sugerem que é importante fornecer apoio e formação adequada em tecnologia educacional para professores de todas as faixas etárias, reconhecendo que as necessidades e habilidades podem variar com base na idade e na experiência profissional. Isso pode incluir programas de desenvolvimento profissional específicos, recursos de suporte técnico e pedagógico, bem como estratégias de mentoria entre colegas de diferentes faixas etárias.

4.2. Utilização das TIC's em particular da Web 2.0 na sala de aulas

Todos os participantes da pesquisa evidenciaram nas respostas que utilizam as TIC's em sala de aula de informática (apenas para digitar trabalhos e provas), desconhecem os recursos oferecidos pela Web 2.0. Quando questionados sobre a eficiência das TIC's para o processo ensino aprendizagem, 7 participantes responderam que são eficientes (27%), 9 com (35%) consideram muito eficientes, 6 consideram pouco eficiente e 23% 2 que são 15% consideram que nem muito nem pouco. A figura 4 mostra as respostas obtidas nos participantes.

Figura 4

Utilização das ferramentas da Web 2.0 na sala de aulas

Analisando os resultados da figura, nota-se que os resultados indicam que todos os participantes da pesquisa utilizam as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) em sala de aula, mas o uso é predominantemente limitado ao contexto de informática, onde são utilizadas apenas para digitar trabalhos e provas. Isso sugere uma falta de exploração dos recursos oferecidos pela Web 2.0 em outras áreas do currículo. A diversidade de opiniões na figura sugere que a eficácia das TICs no contexto educacional é percebida de maneira subjectiva e pode depender de factores como a familiaridade com as tecnologias, a disponibilidade de recursos adequados e o suporte institucional. Recorrendo à observação indirecta da escola e das aulas, notou-se que com a caracterização da escola, o laboratório de informática possui 15 computadores e as salas de aulas possuem 40 a 45 alunos em sala. Esta quantidade de computadores é quase impossível para atender as necessidades dos alunos, tornando se difícil de ter acesso ao computador.

Embora os resultados mostram uma falta de utilização da Web 2.0, eles também destacam uma oportunidade de melhoria e inovação no ambiente educacional. A adopção de ferramentas da Web 2.0 pode promover a colaboração, a criatividade e o engajamento dos alunos, enriquecendo significativamente o processo de ensino-aprendizagem

4.3. Ferramentas da Web 2.0 utilizadas pelos professores

Os recursos tecnológicos mais utilizados foram *computadores e Pen Drive com 30%*, *PenDrive com 20%* e *as redes sociais com 20%*. O resto dos participantes evidenciou que utilizam os blogs, Wiki, Data-Show e Youtube. A figura 5 apresenta as ferramentas que são propícias da Web 2.0 e mais utilizadas pelos participantes.

Figura 5

Ferramentas da Web 2.0 utilizados pelos professores

Esta figura nos permite ver uma grande discrepância no uso e no conhecimento das ferramentas da Web 2 no PEA. Ora vejamos, muitos professores quase nunca usaram as ferramentas que mais aproximam a aprendizagem colaborativa na sala de aula. Machado (2008) acredita que algumas dificuldades têm sido encontradas na utilização de *PodCasts*, *Zoom*, *Classroom*, etc., na educação, por ser uma tecnologia nova e ainda em desenvolvimento, alguns processos e ajustes ainda não possuem uma efectiva automação, por isso ninguém usa. Outra ferramenta tão importante, mas que ninguém conhece é a *Wiki*, que possui um ambiente que permite, de forma simples, a edição colectiva de textos, pois viabiliza páginas comunitárias que podem ser modificadas livremente ou por usuários autorizados, conforme seja idealizado. Também foi possível observar, que quanto ao interesse dos alunos, os professores responderam de forma unânime que os alunos conhecem essas ferramentas e tem interesse em querer usá-las.

Sobre as redes sociais que inclui (*Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram*, etc.) 20% dos participantes asseveraram conhecer muito bem a ferramenta de *WhatsApp*, *Facebook* e *Instagram* e usam no seu dia-a-dia. No entanto, a dificuldade de fazer uso dos seus recursos tecnológicos na sala de aula é maior. Uma vez que o questionário possuía opções dissertativas, foi possível confirmar que os participantes desde o início de COVID-19 vem usando o *WhatsApp* para interagir com os seus alunos, enviando material didáctico e dialogando com os pais e encarregados da educação. Não obstante, 1% deles disseram já terem usado o *DataShow* mas tem muitas dificuldades para trabalhar com ele na sala de aulas se perpetuando, com a conversão de *vídeos*, *Youtube* e *TV multimídia*.

4.4. Treinamento dos professores no uso das ferramentas

Quanto à participação em capacitações para uso das ferramentas Web 2.0, 15 participantes que equivale 62% sempre participam nas formações de treinamento, porém as capacitações pedagógicas não são dedicadas ao treinamento de tecnologias educativas. 4 participantes que são 17% evidenciaram que às vezes participam das capacitações a nível das instituições onde frequentam os seus cursos superiores e 5 participantes, que são 21%, nunca participaram em nenhuma formação. A figura 6 representa os dados do treinamento dos professores.

Figura 6

Treinamento dos Professores no uso das ferramentas da Web 2.0

Vale retomar os dados relativos à idade (Figura 2) mostram que o grupo mais representativo é de 27 a 36 anos. Esses dados nos permitem compreender que grande parte dos docentes que entram para o ensino secundário geral, já vislumbram uma experiência do manuseio de computadores nas escolas, o que pressupõe uma preparação em informática na sua formação acadêmica. Mas, verifica-se que 62% participam de vez em quando, enquanto 21% nunca participaram tornando-se em um dado preocupante, pois segundo Coutinho (2009), o grande desafio é fazer com que estes profissionais integrem, consciente e criticamente, esses conhecimentos na escola com seus alunos e colegas, contribuindo para inserir a escola no universo da sociedade globalizada. Esta constatação alerta para a necessidade de serem feitos mais esforços ao nível de formação continuada na área das TIC's.

4.5. Desafios quanto ao uso das ferramentas da Web 2.0

Nesta questão, foi de natureza dissertativa em que os professores puderam expressar suas opiniões sobre os desafios e potencialidades pedagógicas quanto ao uso das TIC's em particular da Web 2.0 no processo de ensino-aprendizagem, por meio da entrevista aberta. Os 24 (100%) professores responderam esta pergunta. As respostas são convergentes e divergentes em outros aspectos. No geral, as respostas relatam a necessidade de ter cursos de capacitação para domínio dos programas da Web 2.0, necessários para a produção de materiais e que as tecnologias favorecem a aplicabilidade de conteúdos que necessitam ser mais bem detalhados. Outros depoimentos enfatizam a necessidade de dominar as tecnologias e ter os recursos tecnológicos disponíveis e eficientes, em condições de uso na escola.

Confirmando a existência dos 15 computadores na sala de informática, todavia eles acrescentam que a escola não dispõe de uma rede de internet, tornando impossível a navegação para a familiarização com a Web 2.0. De maneira unânime as questões convergem ao concordarem que as tecnologias, hoje, são necessárias para incentivar a aprendizagem, porém, faltam cursos práticos para uso dessas tecnologias tanto para os professores quanto para os alunos.

Falando das potencialidades pedagógicas da Web 2.0, foi notório que os professores, com maior incidência nos gestores, reconhecem a importância do uso das TIC's e da Web 2.0 no ambiente escolar e reconhecem ainda a importância do professor como mediador desse processo e como principal responsável em criar estratégias de ensino que envolva conteúdos e ferramentas tecnológicas na aprendizagem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa procurou identificar sobre os desafios do novo professor 2.0 no uso das ferramentas da Web 2.0 enquanto recursos capazes de potencializar as actividades docentes na Escola Secundária de Nkobe-Matola. O objectivo foi analisar quais os desafios e potencialidades pedagógicas da Web 2.0 no Ensino Secundário Geral na visão dos professores dessa escola. Fazendo a apresentação e discussão dos dados recolhidos, percebeu-se, através das suas colocações, que há um sentimento de desânimo por parte dos professores ao ver os alunos cada vez mais com muitas informações, e eles sem saber como oferecer propostas de actividades inovadoras, acompanhar esse processo e por meio de formação continuada, para estarem preparados com os alunos dessa era onde dominam esse recurso desde cedo. Os resultados também evidenciaram que para os professores uma

das possibilidades é o envolvimento que os alunos demonstram em participarem das aulas com as TIC's, isto é gratificante para o professor atrair o aluno com aulas mais prazerosas. No entanto, clamam pela capacitação no uso dessas ferramentas, clamam pela falta de recursos tecnológicos nas escolas para o uso diário.

No geral, e reiterando as colocações dos entrevistados, pode-se concluir que as tecnologias da Web 2.0, usadas com fim educacional e pedagógico ampliam as possibilidades de o professor ensinar e o aluno aprender. Quando utilizada com significado e critério, a Web 2.0 pode contribuir para a produção do conhecimento e a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Os relatos colhidos nesta pesquisa permitem apurar a importância do uso das TIC's, que fica como recomendação para a MINEDH, no sentido de fortalecer as políticas públicas existentes sobre a disseminação das tecnologias nas escolas. Segundo, porque os professores querem aprender a usar, têm interesse, acreditam na participação e motivação dos alunos, na aprendizagem mais significativa, na aula produtiva e dinâmica que pode facilitar a problematização dos conteúdos.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, Maria E. B. De. (2010). *Web Currículo, caminhos e narrativas*. Anais do II Seminário Web Currículo [online]. São Paulo: PUC-SP.
- Antônio, G. L & Coutinho, C. P. (s/d). *A integração curricular das TIC no sistema de ensino em Moçambique: iniciativas em curso*, II Congresso Internacional TIC e Educação.
- Andrade, Elisa Daniele D. (2011). *O pedagogo e as novas tecnologias*. Paraná- Curitiba: Papyrus,
- Coutinho, C. Pereira (2009). *Tecnologias Web 2.0 na sala de aula: três propostas de futuros professores de português*. Revista Educação, Formação & Tecnologias, vol. 2 (1), Maio, p. 75-83.
- Carvalho, Artemis Barreto de e Silva, Darkson Kleber Alves da (2014), *O uso das TIC's na educação: desafios e perspectivas para o professor*. Colóquio Internacional São Cristóvão, Educação na Contemporaneidade, Brasil.

- Flick, U. (2013). *Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes*. Porto Alegre: Penso.
- Gil, A. (2010). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6 ed. São Paulo: Atlas.
- Kenski, V. M. (2007). *Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação*. Campinas: Papirus.
- Laiola, Alberto. (2016). *As tecnologias de informação e comunicação no ensino geral: uma perspectiva filosófica do problema do uso de telemóveis na sala de aulas*, REID- Revista Electrónica de Investigación e Desenvolvimento, UCM, Vol. 1, Nº. 6, p.68-76.
- Lakatos, E. & Marconi, M. (2011). *Fundamentos de metodologia científica*. 1ª ed. São Paulo: Atlas.
- MINED. (2012). *Plano estratégico da educação 2012-2016: construindo competências para um Moçambique em constante desenvolvimento*. Maputo, Moçambique: MINED.
- Moran, José. M, Masetto, Marcos. T.; Behrens, M. P. (2009). *Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica*. São Paulo: Editora Papirus.
- Machado, Ana. Cláudia T. (2008). *Novas Formas de Produção de Conhecimento: Utilização de Ferramentas da WEB 2.0 como Recurso Pedagógico*, Revista Udesc Virtu@1, Vol.1, No.2, disponível: <http://periodicos.udesc.br/index.php/udescvirtual/article/viewFile/1655/1332>
- Pereira, E. G & Oliveira, L. R. (2012). TIC's na educação: desafios, conflitos e potencialidades pedagógicas com a web 2.0, Anais do X Colóquio sobre questões Curriculares & VI Colóquio Luso-brasileiro de Currículo, Belo Horizonte-MG, Setembro, p, 1-24.
- Silva, B & Carneiro, M. (2009). *A Web 2.0 como ferramenta de aprendizagem no ensino de Ciências*. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 5, pp. 77 – 82, Santiago de Chile.